

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ ЯК ЦІННІСНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Кафтанова Олена

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: kaft.elena@gmail.com

Штонда Оксана

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: stonda.oksana@gmail.com

Важливою особливістю розвитку освіти в сучасному світі є підвищена увага до проблем її якості та ефективності. Освіченість та інтелект, психічне благополуччя людини, розмаїття його розвитку, гнучкість та широта професійної підготовки, бажання творчості та вміння вирішувати нетрадиційні завдання стають найважливішими чинниками соціально-економічного та культурного прогресу суспільства, силою, що приводить до сталого розвитку кожної країни.

Кожна професія вимагає від людини певних якостей особистості, які забезпечують ефективність її діяльності у певній галузі. Слід зазначити, що факт професійної діяльності безпосередньо залежить від громадянських якостей особистості, які також є професійно значущими. Сьогодні предметом особливої уваги стають громадянські якості вчителя. Саме вчитель виховує та навчає майбутнього професіонала, вводить його в систему відносин у суспільстві, формує його ставлення до себе, інших людей, до власної професії.

Виховання особистості педагога як суб'єкта соціальної творчості є найскладнішим, але найвдячнішим завданням, що слугує критерієм доцільності тих чи тих форм педагогічного процесу.

Важливо розглянути проблему вдосконалення освіти у найтіснішому взаємозв'язку з проблемами духовного відродження суспільства. Відродження

духовних цінностей суспільства, очищення від спотворень є умовою творчого розвитку сучасної педагогіки.

Основними принципами педагогічної практики є пріоритет духовності, гуманізм, толерантність, інтелігентність, єдність освіти, виховання та розвитку людини.

Духовність – індивідуальна вираженість у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання й соціальної потреби жити, діяти «для інших». Формування духовних потреб особистості є найважливішим завданням виховання [1]. Духовність – це і любов до людини, і творчість, і безкорисливість, і мужність розуму, що знає правду. Це – феномен, що не піддається однозначному визначенню, бо прояви його різноманітні. Людське спілкування, ставлення людини є сферою дії духовності. Тут вона виникає і виявляє вражаючі приклади перетворення людей, приклади духовного зростання, самовдосконалення. Але тут ми знаходимо і приклади бездуховності, байдужості, людської деградації. У галузі педагогічної діяльності, де спілкування спрямоване на розвиток людини, необхідність у духовності особливо велика. Там, де є духовність як діяльний гуманізм, як любов, що вдосконалює людину, там завжди є успішна педагогічна діяльність, педагогічна творчість, є виховання особистості. Де ж панує байдужість, нелюбов до людини, бездуховність, там з'являється безособова педагогіка, і її жертви – похмурі та ліниві у навчанні та озлоблені у спілкуванні люди.

На думку М. Пирогова, суть людського існування полягає в тому, щоб «бути людиною» «істинною», «справжньою» [2]. Як рослина тягнеться до світла, так і людина тягнеться до духовності [3]. Учитель — професія, суть якої не тільки в тому, щоб транслювати знання, а висока місія створення особистості, утвердження людини в людині. Завдання педагога полягає не тільки в тому, щоб навчити людину працювати, а й у тому, щоб через працю – цю основну сферу життєдіяльності – допомогти молодій людині знайти своє місце в житті, реалізувати себе.

Педагогічна освіта прагне до безперервного загального та професійного розвитку вчителя нового типу, який має любов до дітей, високу громадянську відповідальність та соціальну активність, має справжню інтелігентність, духовну культуру і готовий працювати з іншими в колективі, виявляє високий професіоналізм та інноваційний стиль мислення в галузі науки та педагогіки, готовий до створення нових цінностей та прийняття творчих рішень, прагне до постійної самоосвіти.

Ставлення до людини є важливим показником не тільки суспільної моралі, а й моральності кожного окремого індивіда. Це ставлення може бути охарактеризоване як доброзичливе чи вороже, уважне чи байдуже, упереджене чи об'єктивне. Важливо, щоб воно було засноване на гуманізмі. Гуманізм – це активне людинолюбство, яке передусім вірить у позитивні можливості людини, її розум та волю, її цілі та прагнення.

Інтелігентний педагог втілює етичні норми і цінності у своїй роботі. Він демонструє справедливість, повагу, толерантність і відповідальність. Його поведінка є прикладом для вихованців і сприяє формуванню у них моральних якостей і соціальної свідомості. Інтелігенція – особливий соціально-психологічний тип людини, а інтелігентність – це стан душі. Такий стан може виникати, коли людина живе та працює в особливій духовній атмосфері, що створюється присутністю інших інтелігентних людей поряд. Інтелігентність містить такі елементи, як самовизначення, готовність до професійної діяльності, ерудиція і творчі здібності. Інтелігентний учитель надає дитині супровід та підтримку на її освітньому шляху. Він створює сприятливе та підтримуюче освітнє середовище, де дитина може почуватися комфортно та впевнено, ставити питання та долати труднощі.

Особистий приклад учителя – це потужний і впливовий фактор, який глибоко позначається на учнях. Діти вірять тому, що вони бачать і відчують. Учитель, який сам виявляє високі духовні та моральні якості, надихає своїх учнів. Коли вчитель є прикладом справедливості, чесності, терпимості та доброти, діти прагнуть наслідувати його приклад. Вони бачать, яким чином

учитель застосовує ці цінності в повсякденному житті, й усвідомлюють їхню важливість і значущість. Такий учитель сприяє розвитку емпатії та співчуття, допомагає учням зрозуміти, як важливо виявляти доброту та турботу до навколишніх, створює в класі атмосферу, засновану на взаємоповазі та підтримці. Коли вчитель демонструє свою відданість та послідовність у дотриманні цих цінностей, учні отримують можливість спостерігати їх у дії. Це допомагає їм засвоювати та впроваджувати ці цінності у своє життя, роблячи їх частиною своєї особистості.

Особистий приклад учителя в галузі духовності та моральності є фундаментальним джерелом впливу на його учнів. Тільки через власні вчинки та спосіб життя вчитель може передати справжні духовно-моральні цінності.

Література

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997. 106 с.
2. Пирогов М. І. Питання життя. Вибрані педагогічні твори. М. : Педагогіка, 1985. С. 29–51.
3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Посібник для студентів вищих навчальних закладів: навч. посіб. Вид. 2-ге, доопрац. і доп. Дрогобич : Коло, 2006, 116 с.